

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО: ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ

Ткаченко Ирина Николаевна

Уральский государственный экономический университет, д.э.н., профессор

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17317597>

Аннотация. Статья посвящена опыту разработки социальных проектов ГЧП студентами и освоению ими компетенций проектного управления.

Ключевые слова: государственно-частное, муниципально-частное партнерство, социальные проекты, проектное управление.

Социальные проекты ГЧП (МЧП) — это совместные проекты государства (или муниципалитета) и частного бизнеса по созданию и эксплуатации социально-значимых объектов, таких как медицинские учреждения, школы, спортивные и культурные объекты. Цель таких проектов — привлечь частные инвестиции и компетенции для повышения качества и доступности социальных услуг, даже при нехватке бюджетных средств.

К социальным проектам ГЧП (МЧП) относят: проекты в сфере социального обслуживания населения, образования, здравоохранения и санаторно-курортного лечения, объекты туризма, объекты физической культуры и спорта, проекты в культурной сфере [1].

В социальной сфере публичный партнер (государство или муниципалитет) взаимодействует с бизнесом, привлекая инвестиции частного партнера, заключая долгосрочное соглашение по строительству и дальнейшей надлежащей эксплуатации объектов. Такое партнерство выгодно и государству, которое решает социальные задачи для обеспечения населения качественными социальными услугами без привлечения (или с минимальным привлечением) бюджетных средств, бизнес - получает гарантии возврата вложенных средств и доход от проекта. Кроме того, частный партнер привносит свой опыт и технологии в управление и эксплуатацию. Риски проекта распределяются между публичным и частным партнерами. Такова суть проектов ГЧП (МЧП) в социальной сфере.

В последние годы появился интерес среди исследователей к так называемым устойчивым инфраструктурным проектам [2]. Такие проекты исполняются на основе принципов устойчивого управления проектами, предусматривающих ликвидацию или уменьшение негативных экологических, социальных и экономических последствий, возможных в процессе осуществления проекта. По существу, многие социальные проекты ГЧП и являются устойчивыми инфраструктурными проектами.

В рамках изучения в Уральском государственном экономическом университете со студентами дисциплины «Специфика проектов государственно-частного партнерства» перед студентами 3 курса профиля «Корпоративный бизнес и проектное управление» была поставлена задача, основываясь на базе проектов ГЧП (МЧП), изучения общественных потребностей выбрать сферу прикладного использования партнерства государства и бизнеса и создать кейс по проекту ГЧП (МЧП), используя инструменты и

технологии проектного управления, которыми студенты данного профиля достаточно хорошо владеют.

Опыт разработки таких кейсов, обоснование возможности их реализации и представлен в данной статье. Почему речь идет именно о разработке проектов ГЧП в социальной сфере? Эта сфера была выбрана совместно со студентами, так как именно такого рода проекты кажутся особо ценными для молодежной, студенческой аудитории, отражают их интересы и ценностные ориентации. Проекты студенты разрабатывали применительно к тем территориям, крупным или небольшим городам и поселкам, где их «малая» родина, где живут их семьи, где они росли и выросли. Именно в рамках таких социальных инфраструктурных проектов ощущается студентами необходимость развития родных для них мест. Применение методологии управления проектами в ГЧП в социальной сфере выявляет максимально эффективные решения для управления на всех стадиях осуществления проекта с целью поиска максимально выгодных решений для осуществления целей и задач всех заинтересованных сторон [3].

Студенты выполняли проекты небольшими командами по 2-3 человека. При этом студенты либо делали проекты с «нуля», либо критически оценивали и дорабатывали те проекты, которые по каким-либо причинам «пробуксовывали» и не реализовывались. Представим в данной статье лишь некоторые из таких проектов.

Два проекта по городу Екатеринбург были сделаны студентами по развитию парковых зон (по ботаническому саду и старинному парку). Один из таких проектов – проект благоустройства и реконструкции старинного Харитоновского парка, расположенного в центре города. Этот парк был в планах благоустройства и закончить этот проект собирались к 300-летию города, который Екатеринбург отпраздновал в 2023 году. Однако, работы, как выяснили студенты, практически еще не развернулись. Единственную масштабную реконструкцию парк пережил в 1935–1937 годах. После этого каких-либо значимых работ здесь не проводили. Постепенно парк начал приходить в упадок. Привести его в порядок было не так просто. Во-первых, парк — часть усадьбы Харитоновых-Расторгуевых, которая признана объектом культурного наследия. Во-вторых, принадлежит парк не городу, а с 2003 года находится в федеральной собственности. Тогда Министерство культуры России передало парк в оперативное управление Агентству по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПиК). АУИПиК отвечает за сохранность памятников, и, хотя он регулярно заключает контракты на уборку территории парка, особого эффекта нет, хотя ежегодно на уборку тратится до 5 млн рублей. Значимость реконструкции объясняется сразу несколькими факторами: сохранение культурного наследия (реконструкция парка позволяет сохранить и восстановить исторические элементы); улучшение качества жизни населения (обновленный парк становится местом для отдыха и досуга, что положительно сказывается на здоровье и благополучии местных жителей); экологические факторы (озеленение способствует улучшению экологической ситуации). Студентами был составлен устав проекта реконструкции Харитоновского парка, целью которого было определено восстановление и озеленение территории парка, модернизация существующих объектов благоустройства. Задачи проекта были определены следующие: очистка пруда, восстановление береговой линии природным камнем и насыпных островов; ремонт грота; проведение штукатурно-малярных работ ротонды, восстановление работоспособности фонтана; реставрация моста; реставрация детской площадки; работа над ландшафтом,

обновление скамеек, фонарей, урн и дорожек. Студентами были определены заинтересованные стороны (стейкхолдеры) проекта: концедент: Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры» (ФГБУК «АУИПИК») - организация, основная цель которой: сохранение, эффективное использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; концессионер: Уральская горно-металлургическая компания (УГМК), которая славится своими проектами в сфере активного участия в социальной жизни жителей города Екатеринбурга, в том числе, имеет опыт в реконструировании парков и парковых ансамблей; Фонд Святой Екатерины который имеет опыт финансирования средств в сохранение значимых культурных объектов; Администрация города Екатеринбурга и местное сообщество. По всем стейкхолдерам были определены ожидания заинтересованных сторон, связанные с улучшением городской инфраструктуры, повышением качества жизни людей и сохранением исторической ценности. Студентами были определены риски проекта: юридические, административные, финансовые, инженерно-строительные, экологические риски, социальные и эксплуатационные. Срок реализации проекта был заложен студентами 11 месяцев, просчитана общая стоимость проекта, равная 94 650 000 руб. Была предложена корпоративная модель финансирования проекта на основе заключения концессионного соглашения, где ответственность за реконструирование берет на себя Уральская горно-металлургическая компания (УГМК), которая вкладывает в реконструкцию 50% собственных средств, оставшиеся 50% получает от Фонда Святой Екатерины¹, который занимается поддержкой значимых общественных инициатив и проектов в культурной, духовной, благотворительной и просветительской жизни Урала. Студентами подробно была прописана структурная декомпозиция работ по проекту, диаграмма Ганта, смета, бюджет проекта. В данном проекте студенты не выделяли проведение конкурса, что обычно заложено в практику реализации проектов ГЧП. В данном проекте студенты предположили, что еще до начала реализации проекта концессионер будет выбран заранее, тем более никакой коммерческой выгоды проект не предполагает.

Другой интересный проект был разработан по городу Кирову. Студенты на базе бывшего училища, закрытому более 15 лет назад, предложили сделать на пустующей в городе территории площадью около 30 гектаров современный образовательный кампус, включающий Академию, Конгресс-Центр, библиотеку, Фиджитал-центр, Исследовательский центр, ледовый дворец, студенческий комплекс, современный парк, обустроенные пруды. Для разработки проекта студенты изучили архивные данные по территории, некогда занятой училищем, изучили ранее выдвигаемые по обустройству данной территории проекты. Выяснили, что одни инициативные группы обещали построить на территории училища жилой комплекс, другим территория нравилась как место, на котором можно обустроить парк для отдыха. Однако ни одной из задумок не суждено было найти воплощение. Используя методы проектного управления, студентами был разработан весь необходимый проектный инструментарий. Было подготовлено обоснование проекта, определены цели, основные участники проекта, его руководители и исполнители. Была определена структурная декомпозиция работ, срок

¹ <https://святаяекатерина.рф/>

проекта был определен на 7 лет. Была построена диаграмма Ганта, показывающая последовательность выполнения работ, была определена схема финансирования на основе концессионного соглашения. Смета проекта составила 28145,92 млн. рублей.

Еще один социальный проект муниципально-частного партнерства был разработан студентами для города Перми. Это проект создания рекреационного объекта – аквапарк «Aquaforia». Студентами была обоснована актуальность проекта. Пермь является городом миллионником, который постоянно развивает сферу туризма. Город входит в топ-15 городов России по посещаемости, но доля туристов, остающихся на 3+ дня, не превышает 30%. Аквапарк станет «якорем», увеличивающим продолжительность пребывания гостей. В Перми отсутствует крупный аквапарк, отвечающий современным стандартам. Ближайшие аналоги расположены в Екатеринбурге и Казани, что вынуждает жителей и туристов тратить время и средства на поездки в другие регионы. Проект направлен на создание доступной зоны отдыха для всех возрастных групп. Проект разработан в виде концессионного соглашения. Были определены основные участники проекта: Администрация города Перми, Банк ДОМ.РФ (активно участвует в финансировании крупных инфраструктурных проектов, особенно в сфере туризма; благодаря государственным программам поддержки, они могут предложить выгодные условия кредитования), жители города (потребители услуг), Министерство туризма Пермского края, экологические организации (контроль за использованием водных ресурсов), местный бизнес (поставщики услуг, рестораны, отели), рабочие (исполнители работ), эксперты, потенциальные сотрудники аквапарка. Срок реализации проекта рассчитан на 5 лет. Были определены обязанности сторон в отношении создаваемого объекта. За Администрацией Перми предусмотрено: выделение земельного участка в зоне транспортной доступности, финансирование инфраструктуры (подведение дорог, коммуникаций, энергоснабжение), налоговые льготы на период окупаемости (5–7 лет), выполнение прочих пунктов концессионного соглашения. За Банком «Дом РФ»: полное финансирование строительства, разработка проекта, согласование с контролирующими органами; эксплуатация аквапарка, управление персоналом, маркетинг; ежегодные отчисления в городской бюджет (5% от выручки); выполнение прочих пунктов концессионного соглашения. Студентами был просчитан бюджет проекта, который составил 2 млрд. руб. Составлена структурная декомпозиция работ на всех стадиях проекта: инициации проекта, предпроектной подготовке, стадии проектирования, строительства, стадии оснащения и монтажу оборудования, подготовке к запуску объекта, стадии эксплуатации, управления и контроля. Составлена диаграмма Ганта, по которой уточнена длительность осуществления проекта, составившая 4 года 10 месяцев 19 дней. Было предусмотрено, что после открытия аквапарка будет производиться мониторинг работы в первые недели и дальнейший контроль, что подчеркивает важность постоянного улучшения и адаптации к потребностям клиентов. Была составлена подробная смета проекта по всем видам и типам затрат, общая сумма составила 1768405000 рублей. Было определено, что проект требует значительных инвестиций в инфраструктуру, персонал и дополнительные услуги. Успешная реализация проекта будет зависеть от эффективного управления затратами, качественного обслуживания и маркетинговой стратегии для привлечения и удержания клиентов. Был составлен подробный реестр рисков, матрица рисков. Определено, что проект сталкивается с широким спектром рисков, начиная от маркетинговых и строительных проблем до юридических и операционных сложностей.

Это подчеркивает необходимость комплексного подхода к управлению рисками. Была разработана модель финансирования проекта. Данный проект относится к проектному финансированию на основе концессионной модели ГЧП. Проектное финансирование — ключевой источник возврата инвестиций для частного партнера — будущие доходы от эксплуатации аквапарка. Государство не выделяет деньги, но вносит вклад в виде земельного участка, что снижает стартовые затраты инвестора, который берет на себя финансовые и операционные риски, получая доход от эксплуатации объекта. Это оптимальная модель для инфраструктурных проектов, где государство стремится минимизировать бюджетные расходы, а бизнес — получить долгосрочную прибыль.

Представленные проекты показывают, что успешное освоение компетенций проектного управления студентами помогает им активно использовать методологию управления проектами для лучшего понимания сути и специфики проектов государственно-частного и муниципально-частного партнерства и в дальнейшем использовать освоенные компетенции в практической деятельности.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Государственно-частное партнерство, учебное пособие, под ред. Ткаченко И.Н., М.: издательство ЮРАЙТ, 2024 -188с.
2. Юрьева Т.В. Устойчивые инфраструктурные проекты на основе технологий государственно-частного партнерства / Вестник Московского университета имени С.Ю. Витте. Серия 1. Экономика и управление. 2024. № 1 (48), с.77-84.
3. Никитина Л.М., Кравченко П.А. Теоретический подход к исследованию государственно-частного партнерства в социальной сфере / Современная экономика: проблемы и решения, 4 (172) 2024, с.8-21.